

ZAXIRALARNI BOSHQARISH PROTSEDURASI

Tolaniddin Ramziddinovich Nurmuxamedov –

“Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası,
t.f.d., professor; e-mail: ntolaniddin@mail.ru;

Javlon Nurullayevich Gulyamov – “Transportda axborot
tizimlari va texnologiyalari” kafedrası, PhD, dotsent; e-mail:
javlonbek1207@gmail.com.

Abdulxay Abdulatifovich Azimov – “Transportda
axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası assistenti; e-mail:
azimovabdulhay1915@gmail.com.

Annotatsiya Maqolada zaxiralarni boshqarish tuzilmasi ishlab chiqilgan. Zaxiralarni boshqarishni ta'minlaydigan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini munosabatlari aniqlangan. Zarur bo'lgan tovar-moddiy boyliklarni o'tgan davrlar bo'yicha zaxiralar aylanmasi dinamikasi o'rganilgan. Zaxiralarni boshqarishning asosiy modellarining ikkita modifikatsiyasi ko'rib chiqilgan va ularning optimal boshqarish tsikli protseduralari taklif etilgan. Zaxiralarni optimal boshqarishni ta'minlaydigan protseduralar asosida algoritm ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: zaxira, optimal boshqarish, talablarni aniqlash, model, modifikatsiya, algoritm, protsedura.

Аннотация В статье разработана структура управления запасами. Определены взаимосвязи автоматизированной системы управления, обеспечивающей управление запасами. Изучена динамика оборачиваемости запасов необходимых товарно-материальных ценностей по прошлым периодам. Были рассмотрены две модификации базовых моделей управления запасами и предложены процедуры их оптимального цикла управления. На основе процедур разработан алгоритм, обеспечивающий оптимальное управление запасами.

Ключевые слова: резерв, оптимальное управление, определение требований, модель, модификация, алгоритм, процедура.

Kirish

Zaxiralar har qanday korxonada yaratiladi va ko‘pincha ularning yaratilish sabablari ishlab chiqarish sur‘atlari va iste‘mol talabi o‘rtasidagi farqdir. Zaxiralar deganda shunday miqdordagi materiallar, resurslarni tushunish mumkinki, ular yordamida tovarlarni uzluksiz ishlab chiqarish amalga oshiriladi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot zaxirasidagi mavsumiy tovarlar ham mavsumiy tovarlar bo‘lishi mumkin. Demak, mavsumiylik zaxira yaratishning eng muhim sabablaridan biridir. Bizning fikrimizcha, zaxiralarni yaratish juda qimmatga tushadigan jarayon ekanligini ham ta’kidlash lozim - ularni qayerdadir saqlash kerak. Bundan tashqari, saqlash jarayonida aksariyat zaxiralar o‘z xususiyatlarini yo‘qotadi va ma’naviy eskiradi. Shunga ko‘ra, ushbu zaxiralarni boshqarishda turli xil muammolar yuzaga keladi.

Zaxiralarni boshqarishning mohiyati buyurtma hajmlari va yangi kelgan tovar partiyasi o‘rtasida muvozanatni o‘rnatishdan iborat.

Zaxiralarni yanada samarali boshqarish, ulardan foydalanish uchun turli usullar, zaxiralarni boshqarish nazariyasi modellari yaratilmoqda. Zaxiralarni boshqarish tizimlarini turli belgilari bo‘yicha tasniflash mumkin: saqlash joyi bo‘yicha, zaxiralarning turi bo‘yicha, ularning xususiyatlari bo‘yicha, axborot xususiyatlari bo‘yicha va hokazo. Shu munosabat bilan zaxiralarning barcha shartlarini qanoatlantiradigan modelni qurish juda qiyin.

Asosiy qism

Ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarni bajarish uchun zaxiralarga bo‘lgan talabni aniqlash, o‘z vaqtida yetkazish, zaxiralar bilan muntazam ta’minlash ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning zaruriy talabi hisoblanadi [1, 2]. Shu bilan birga ishlab chiqarish korxonalarini omborxonalarini zaxiralar bilan keragidan ortiq ta’minlanishi, korxonada mablag‘larini muzlatilishiga, korxonaning samaradorligiga salbiy ta’sir qiladi [3].

Hozirgi kunda ishlab chiqarish korxonalarida zaxiralarni optimal xajmini aniqlashning zamonaviy yechimlari mavjud bo'lib, jumladan zaxiralarni boshqarish tizimlaridan foydalanib kelinmoqda.

Zaxiralarni optimal boshqarishga yetkazib berish hajmi va vaqtini to'g'ri tanlash orqali erishiladi. Bunga ishlab chiqarishning jami xarajatlari minimal bo'lganda erishiladi.

Quyida zaxiralarni boshqarishning bir nechta modellarini ko'rib chiqamiz.

Eng keng tarqalgan va eng ko'p qo'llaniladigan model optimal buyurtma hajmi modelidir. Ushbu modelda ko'rib chiqilayotgan vaqt oralig'ida talab (D) harid narxi (P) kabi doimiy bo'lib, saqlash xarajatlari (H) bu yerda tovar birligiga to'g'ri keladigan xarajatlarning doimiy summasi sifatida aniqlanadi.

Shu bilan birga tadqiqotchilar tomonidan zaxiralarni miqdorini optimal boshqarishda quyidagi modellar mavjudligi va ulardan foydalanish taklif qilinadi:

- buyurtma hajmi qat'iy belgilangan model;
- buyurtmalar o'rtasida belgilangan vaqt oralig'iga ega model;
- zaxiralarni belgilangan darajagacha to'ldirish davriyligi belgilangan model;
- "minimum-maksimum" modeli.

Zaxiralarni boshqarishning uchta modeli tugrisida tuxtab utadigan bulsak ular: buyurtmaning tejamkor hajmi (EOQ), zaxiralarni ishlab chiqarish hajmi va ABC tahlili.

Zaxiralarni boshqarish modellari quyidagi shartlarni bajarilishini talab qiladi:

- Muntazam ravishda zaxiralarni iste'mol qilish;
- Zaxiralarni buyurtmasi va to'ldirilishiga belgilangan vaqt;
- Buyurtmani bajarishda ruxsat etilgan kechikish vaqti.

Zaxiralarni boshqarishning asosiy modellarining ikkita modifikatsiyasi - zaxiralarni ma'lum darajada to'ldirishning belgilangan chastotasiga ega model, "minimal-maksimal" model - o'zgaruvchan talab sharoitida ishlashga imkon beradi, ammo asosiy modellar singari ular ham aniq va qat'iy belgilangan ish sharoitlari

bilan bog‘liq. Ko‘rsatilgan modifikatsiyalarning birinchisi, zaxiralar yetishmasligidan yo‘qotishlar zaxirani yaratish va saqlash xarajatlaridan sezilarli darajada oshib ketganda, ikkinchisi - aksincha, zaxiralarni yaratish va saqlash xarajatlari kamomad xarajatlaridan sezilarli darajada yuqori bo‘lgan taqdirda samarali ishlaydi. Oraliq vaziyatlarda ushbu modellarni amalga oshirish juda qimmatga tushadi [4, 5]

Aksariyat tashkilotlar zaxiralarni boshqarish jarayonini tashkilot faoliyatining ushbu shartlari uchun maqbul tarzda amalga oshirish uchun mo‘ljallangan yangi, mulkiy yoki korporativ zaxiralarni boshqarish modellarini ishlab chiqishga majbur. Bir qator tashkilotlar amaliyotini o‘rganish va ixtisoslashtirilgan adabiyotlarni tahlil qilishda ko‘rsatilgandek, zaxiralarni optimal boshqarish tsikli, quyidagi protseduralardan iborat:

1. Tashkilot strategiyasini amalga oshirishda zaxiralarning rolini baholash.
2. Zaxiralarning holatini kuzatish.
3. Zaxiralar nomenklaturasining ABC va XYZ tahlili.
4. Zaxiralarga bo‘lgan ehtiyojni prognoz qilish. Ehtiyoj darajasini aniqlash.
6. Zaxiralarni to‘ldirish uchun optimal buyurtma hajmini hisoblash.
7. Zaxirani to‘ldirish uchun buyurtma hajmini aniqlash.
8. Yetkazib berish shartlarini muvofiqlashtirish.
9. Zaxiralarni boshqarish algoritmini ishlab chiqish.
10. Ta’minot zanjirida zaxiralarni joylashtirish.

Yuqoridagi protseduralar asosida quyidagi algoritm ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Zaxiralarni boshqarish algoritmi

Shunday qilib, zaxirani boshqarish algoritmini ishlab chiqish tartibi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi (1-jadval):

Ushbu bosqichlarning har biri (oxirgisidan tashqari) imitatsiya modellashtirish texnikasi yordamida ishlab chiqilgan zaxirani boshqarishning klassik modellarining xatti-harakatlarini tahlil qilish natijalariga asoslangan harakatlarni o'z ichiga oladi.

1-jadval

Zaxirani boshqarish algoritmini ishlab chiqish bosqichlari

№	Bosqich nomi
1.	Belgilangan buyurtma hajmi bilan zaxirani boshqarish modelining xatti-harakatlarini imitatsiya qilish
2.	Buyurtmalar orasidagi belgilangan vaqt oralig'i bilan inventarizatsiyani boshqarish modelining xatti-harakatlarini imitatsiya qilish
3.	1 va 2-bosqichlar natijalari bo'yicha zaxiralar aylanmasini taqqoslash

4.	Zaxirani boshqarish bo'yicha qaror qabul qilishning asosiy va qo'shimcha qoidalarini shakllantirish
5.	4-bandda ishlab chiqilgan algoritm asosida ko'rsatmalar yoki texnik shartlarni ishlab chiqish.

Yuqorida ishlab chiqilgan zaxiralarni boshqarish algoritmi korxonalar zaxiralari hajmini optimallashtirish, korxonalar mablag'larini muzlatilmasligi, ishlab chiqarishga muntazam ravishda zaxiralarni yetkazilishi ta'minlanadi.

Xulosa

Ushbu maqolada zaxiralarni boshqarishning barcha modellarini emas, balki ularning faqat bir qismini ko'rib chiqdik. Modellarining har biri turli masalalarni va ularning mumkin bo'lgan yechimlarini ko'rib chiqishga yordam beradi. Ma'lum bo'lgan zaxiralarni boshqarish modellari kamdan-kam hollarda haqiqiy tizimni mutlaqo aniq tasvirlaydi.

ABC va XYZ tahlillaridan birgalikda foydalanish biznes jarayonlarni optimallashtirish uchun samarali, katta mehnat harajatlari va mutaxassislarni jalb qilishni talab qilmaydi. Ushbu tahlillar ishlab chiqarishni zaxiralalar bilan ta'minlash ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tyuxtina A.A. Modeli upravleniya zapasami: Uchebno-metodicheskoye posobiye. – Nijniy Novgorod: Nijegorodskiy gosuniversitet, 2017. –84 s.
2. Nurmuxamedov T.R., Gulyamov J.N. Zaxiralarni boshqarish algoritmlarini ishlab chiqish//Transportda innovatsion axborot texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb masalalari. II-Respublika ilmiy-texnik anjumanining materiallari 21-22 noyabr 2022 y.
3. Nurmuxamedov T.R. Automated System of Accounting Operations in the Car Depot Warehouse. // Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, Vol 3 No 6 (2022). -R.49-54.

4. A. B. Jalgasbek, G. A. Asanova. Reinjiniring i osobnosti avtomatizatsii protsessov skladskey logistiki TD «Texnodom» // Molodoy ucheniy. 2019, № 19 (257). -S. 131-134.
5. Nurmuxamedov T.R., Gulyamov J.N. Modelirovaniye postupleniya tovarno-materialnix sennostey na skladi. Transportda innovatsion axborot texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb masalalari. Materiali II-Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferensii, 21-22 noyabrya 2022 g.